

Adela SLĂNINĂ

gr. did. I, Colegiul Național de Comerț al
Academiei de Studii Economice din Moldova

Rolul rețetarului în cadrul lucrărilor practice și de laborator pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ

Rezumat: În articolul dat am elucidat aspecte ce țin de câteva repere teoretice și practice cu privire la lecția de laborator, care are specificul său, deosebindu-se de celelalte forme de activitate. Totodată, ea este diversificată metodic, iar profesorul poate utiliza un diapazon larg de metode de

predare. O lecție de laborator începe cu cuvântul introductiv al profesorului, prin care acesta explică importanța lecției, obiectivele activității, structura, conținutul și succesiunea executării lucrării și prezentării ei, metodele aplicate, oferă instrucțiuni amănunțite cu privire la cerințele care trebuie respectate pentru efectuarea corectă a lucrării, demonstrând anumite exemple. Un alt aspect foarte important ține de faptul că în cadrul lucrărilor practice și de laborator este folosit rețetarul – principalul document normativ utilizat pentru a determina necesitatea și consumul de materii prime, randamentul semipreparatelor și gramajul produselor finite.

Cuvinte-cheie: proiect, metodă didactică, rețetar, lecție, competență, laborator, aplicații practice.

Abstract: In this article we have elucidated some theoretical and practical aspects concerning the practical and laboratory lesson, which has its own specifics, differing from other forms of activity. It is methodically diversified, and the teacher can use various methods. A laboratory lesson starts with the teacher's introduction, in which he explains the importance of the lesson, the objectives of the activity, the structure, content, and sequence of the execution of the work, its presentation, the methods used in the lesson, and then gives detailed instructions with requirements to be met in carrying out the work correctly, often demonstrating examples. Another very important aspect is that in practical work and laboratory work we employ a special recipe collection, the main normative document used to determine the exact nature of the tasks, the consumption of raw materials, the yield of semi-finished products and the grammage of finished products.

Keywords: project, teaching methods, recipe collection, lesson, skills, laboratory, practical applications.

INTRODUCERE

Școala joacă un rol extrem de important în dezvoltarea unei cariere de succes. Educația primită în școală nu numai presupune cunoștințe și abilități relevante pentru diverse domenii, ci are și un impact semnificativ asupra dezvoltării personale și profesionale a fiecărui individ. Viața, sub toate aspectele ei, este supusă schimbărilor, iar profesorul este cel care trebuie să fie în pas cu ele. În complexa realitate socială, economică și culturală, afectată de impasibilitate și pragmatism, sistemul educațional își propune să formeze personalități dotate cu mobilitate intelectuală și capabile să se adapteze la schimbări. Pentru a modela o asemenea personalitate, este necesar ca sistemul educațional să devină unul deschis, iar învățarea să tindă către formarea și dezvoltarea flexibilității intelectuale.

Înstruirea este un proces complex, multilateral, care reunește elementele învățământului unitar, punându-le într-o legătură de reciprocitate, locul principal fiind ocupat de o activitate integrală prin tandemul profesor-elev, prin dirijare-învățare. Procesul de predare-învățare-evaluare rămâne a fi un proces al muncii, de lungă durată, complicat și complex, surprinzător, bazat pe activitate unitară, bilaterală sau reciprocă. Tendințele moderne în predarea disciplinelor de specialitate sunt orientate spre implicarea activă a elevilor în actul cunoașterii. Lecțiile pur teoretice sunt monotone și nu stimulează interesul. Un loc aparte în predarea disciplinelor de specialitate îl au activitățile cu aspect practic, în care implicarea elevilor este maximă. Ei aplică cunoștințele, le compară, le analizează și argumentează adevărul științific. Activitățile practice și de laborator sunt realizate în conformitate cu curriculumul și planul tematic-calendaristic [6].

Lecția de laborator are specificul său, deosebindu-se de celelalte forme de activitate, fiind diversificată metodic. Profesorul poate utiliza mai multe metode de predare: experimentul, observarea, conversația, lucrul independent și în grup, demonstrația, harta conceptuală etc. [2]. O lecție de laborator începe cu cuvântul introductiv al profesorului,

prin care se explică obiectivele activității, conținutul și succesiunea executării lucrării, a prezentării ei, se oferă instrucțiuni amănunțite cu privire la efectuarea corectă a lucrării, deseori demonstrându-se exemple. Ținând cont de importanța formativă a lecțiilor de laborator, mai ales prin prisma necesității de intensificare a creativității elevilor, cadrul didactic cu experiență le organizează sub formă de lucrări cu material distributiv – de exemplu, în procesul studierii diferitelor tipuri de aluaturi, a etapelor procesului tehnologic sau a buletinului de analize.

Rețetarul pentru produse de patiserie și cofetărie este principalul document normativ utilizat pentru a determina necesitatea și consumul de materii prime, randamentul semipreparatelor și gramajul produselor finite. Rețetarul folosit pentru lucrări de laborator este o parte integrată, obligatorie a procesului educațional, fiind indispensabil în laboratorul de patiserie-cofetărie [3]. În baza rețetarului se elaborează *Fișa tehnologică*, care include tabelul cu materiile prime, etapele procesului tehnologic, indicii de calitate ai produsului finit [3]. *Caietul pentru lucrări de laborator* constituie un instrument eficient de evaluare a cunoștințelor elevului, care este folosit pentru însușirea conținuturilor curriculare specifice domeniului alimentației publice prin desfășurarea lucrărilor de laborator.

Lucrarea de laborator la unitatea de curs 72120 *Tehnologia produselor de patiserie și cofetărie* are următoarea structură:

1. *Etapa pregătitoare*: organizarea clasei, verificarea caietului de laborator, împărțirea elevilor în echipe, anunțarea subiectului, stabilirea obiectivelor, distribuirea materialului de lucru și explicarea lucrării.
2. *Reactualizarea cunoștințelor*: are legătură directă cu conținutul lucrării și stimulează interesul elevilor prin prezentarea unor informații despre importanța pregătirii materiilor prime utilizate, a semipreparatelor și adaosurilor, a echipamentelor și ustensilelor, despre respectarea cu strictețe a etapelor procesului tehnologic și a sortimentelor specifice ce urmează să le prepare.
3. *Etapa fundamentală*: desfășurarea activității practice, pornind de la repartizarea sarcinilor de muncă, verificarea calității și dozarea materiilor prime, organizarea locului de muncă, instruirea și ghidarea permanentă de către cadrul didactic, pentru a evita eventualele greșeli sau a le acorda ajutor elevilor care nu reușesc să realizeze lucrarea, executarea corectă a sarcinilor de muncă în laborator, ordonarea echipamentelor și ustensilelor, deducerea concluziilor despre importanța lucrării de laborator.
4. *Etapa finală*: fixarea rezultatelor și observațiilor de către elevi. Se discută rezultatele obținute

independent, are loc evaluarea acestora, prezentarea produselor obținute și completarea *Buletinului de analiză*, scrierea și argumentarea concluziilor individuale despre cele realizate în laborator.

Lucrările de laborator cer o pregătire specială, minuțioasă din partea cadrului didactic. Etapele procesului tehnologic trebuie organizate, respectate și executate în așa fel încât rezultatele să poată fi demonstrate concret. De regulă, la lecțiile de laborator, întreaga muncă practică este îndeplinită de elev în mod independent. Însă, dacă el nu posedă abilitatea de a lucra individual cu echipamente și ustensile noi, profesorul aplică metoda de învățare frontală. Rolul cadrului didactic în realizarea lucrării de laborator rezidă nu numai în a le propune elevilor sarcini, dar și în a-i implica indirect prin acordarea de ajutor, informații, control, feedback permanent.

Reieșind din condițiile învățării actuale la unitatea de curs 72120 *Tehnologia produselor de patiserie și cofetărie*, ne-am propus să aplicăm două metode de efectuare a lucrărilor de laborator: individuală și în grup. Avantajele acestor forme de organizare sunt:

- a) lucrul individual – dezvoltă competența de muncă independentă;
- b) lucrul în grup – elevii se obișnuiesc să muncească în colectiv, să lucreze competitiv la realizarea aceluiași scop, să colaboreze [2].

Lecțiile de laborator îi învață pe elevi să prepare un produs, să ducă munca până la obținerea unui anumit rezultat, să deducă concluzii în baza celor observate, educă disciplina conștientă a muncii.

Atât pentru metoda individuală, cât și pentru cea în grup, pentru efectuarea lucrărilor de laborator am elaborat o fișă de lucru cu următoarea structură:

1. Tema lucrării;
2. Scopul lucrării;
3. Vase și ustensile;
4. Sortimente specifice;
5. Desfășurarea lucrării;
6. Prezentarea rezultatului final;
7. Concluzii extrase din rezultatele obținute.

Fișa de lucru este plasată pe platforma Google Classroom, la grupa respectivă, cu explicații și condiții suplimentare. De obicei, pentru îndeplinirea lucrării de laborator, elevilor li se acordă un termen bine definit. În funcție de grupă și de potențialul elevilor, profesorul alege complexitatea și volumul sarcinii incluse în lucrarea de laborator [1].

Fișă de lucru pentru lucrarea de laborator

- **Sarcini de lucru și probleme**

1. *Operații pregătitoare*:

- verificați calitatea materiilor prime;
- dozați corect materiile prime;

- prelucrați primar materiile prime.
- 2. *Prepararea, modelarea și finisarea produsului:*
 - executați etapele procesului tehnologic;
 - preparați aluatul/semipreparatele;
 - modelați, coaceți și terminați produsul.
- 3. *Analiza indicilor de calitate:*
 - completați *Buletinul de analiză*;
 - completați tabelul la rubrica *Defecte, cauze, remedieri*.
- 4. *Rezolvarea problemelor:*
 - calculați valoarea energetică a produsului;
 - calculați costul produsului.

Aplicațiile practice reprezintă o activitate didactică de dezvoltare a deprinderilor și priceperilor elevilor, fiind o activitate creatoare, care valorifică cunoștințele teoretice și le transformă în cunoștințe funcționale.

Lucrările practice la unitatea de curs 72120 *Tehnologia produselor de patiserie și cofetărie* prezintă particularități metodice în funcție de obiectivul didactic principal urmărit, de modalitățile de organizare și de activitatea care predomină. Lucrările practice se bazează pe jocuri de rol, simulare, unde elevii sunt implicați în calitate de tehnologi [2].

La disciplinele de specialitate, aplicațiile practice au următoarele funcții:

- *de sistematizare a cunoștințelor* – cunoștințele teoretice achiziționate sunt sistematizate pentru a rezolva exerciții, probleme, a deduce cauze, a trage concluzii;
- *formativă* – de formare și dezvoltare a priceperilor și deprinderilor.

La realizarea aplicațiilor practice, este necesară respectarea unor cerințe, și anume:

- Aplicațiile practice trebuie să se bazeze pe cunoștințele însușite anterior de sau acestea trebuie să fie achiziționate în timpul desfășurării lucrării, în caz dacă elevii nu posedă cunoștințele necesare.
- Profesorul trebuie să-i orienteze pe elevi în organizarea și efectuarea aplicației practice, să le ghideze activitatea, arătându-le eventualele greșeli de execuție și cauzele acestora.
- Pentru a manifesta interes și o atitudine activă în desfășurarea aplicației practice, elevilor li se vor aduce la cunoștință obiectivele lucrării, precum și importanța ei. Sarcinile de lucru trebuie să fie orientate spre formarea, dezvoltarea priceperilor, deprinderilor practice, atitudinilor, conform obiectivelor proiectului didactic.
- Lucrul trebuie organizat diferențiat, pentru a implica în activitate elevii cu diferite niveluri de pregătire și diferit potențial.
- Timpul desfășurării aplicației practice trebuie să fie cronometrat.
- Evaluarea și aprecierea realizării aplicației practice este efectuată de către profesor.

În funcție de scopul urmărit, se distinge următorul tip de lucrare practică: *lucrare de aplicare și de fixare a cunoștințelor* [5].

Etapele orientative ale acestei lucrări sunt:

- precizarea subiectului și a unităților de competență;
- verificarea cunoștințelor teoretice necesare desfășurării activității;
- explicarea algoritmului de desfășurare a activității și distribuirea materialelor necesare;
- executarea lucrării practice pe baza instructajului verbal și a îndrumării din partea profesorului;
- analiza și evaluarea realizării lucrării;
- formularea unor concluzii.

EXEMPLU DE LUCRARE PRACTICĂ LA

UNITATEA DE CURS

72120 TEHNOLOGIA PRODUSELOR DE

PATISERIE ȘI COFETĂRIE

Tema: *Calcularea materiilor prime necesare pentru prepararea produselor din aluat dospit*

Scopul lecției: formarea dexterităților de calculare a materiilor prime utilizate la prepararea produselor din aluat dospit conform rețetei

Metoda: exercițiul practic

Materiale utilizate: rețetar, calculator, fișă de lucru, manual

Unități de competențe:

1. Comunicarea corectă în limba maternă cu utilizarea adecvată a termenilor de specialitate.
2. Rezolvarea exercițiilor, a problemelor ce țin de determinarea umidității făinii, substituirea unor materii prime cu altele, calculul produsului finit.

Unități de conținut:

UC.1. *Selectarea corectă a informației și a materiei prime*

UC.2. *Calcularea materiei prime*

UC.3. *Recalcularea materiei prime*

Citește cu atenție informația recomandată și etapele lucrării, pentru a realiza unitățile de conținut și sarcinile de lucru propuse.

Etapele lucrării:

1. Reactualizarea cunoștințelor necesare pentru realizarea lucrării practice;
2. Rezolvarea problemelor prin recalcularea materiilor prime.

Exemplu de recalculare a materiei prime la utilizarea făinii cu umiditatea mai mare sau mai mică decât cea de bază (14,5%) și substituirea unor materii prime cu altele [6]:

La prepararea a 1000 de franzeluțe, consumul de făină trebuie să fie de 40 kg.

➤ Făina recepționată de întreprindere are o umiditate de 13,0%, deci cu 1,5% mai mică decât cea prevăzută

de rețetă. În legătură cu acest fapt, făina trebuie să se consume cu 1,5% mai puțin, deci:

$$40 - \frac{40 \cdot 1,5}{100} = 39,4 \text{ kg, iar cantitatea de apă trebuie mărită cu } 0,6 \text{ kg.}$$

➤ Dacă făina va avea o umiditate mai mare, de exemplu 16%, ea se va lua în cantitate de:

$$40 + \frac{40 \cdot 1,5}{100} = 40,6 \text{ kg, micșorând respectiv cantitatea de apă cu } 0,6 \text{ kg.}$$

❖ Dacă la întreprindere lipsesc unele materii prime prevăzute de rețete, se permite înlocuirea lor cu materii prime similare. Pentru a determina denumirea și cantitatea produsului substituit, se utilizează Tabelul 36 *Norme de substituibilitate a materiilor prime la pregătirea produselor culinare* [4].

Situații de producere:

1. Calculează cantitatea de materii prime necesare pentru prepararea a 200 kg *Chec de mai*, dacă se folosește făină cu umiditatea de 12,5%.

2. Calculează cantitatea de materie primă necesară pentru prepararea a 30 kg de *Chec cu brânză și stafide*, dacă se folosește brânză cu conținutul de grăsime de 9%.

Exemplu de rezolvare a situației de producere nr. 1

1. Se calculează cantitatea de făină pentru 200.000 g (checuri):

1. Se calculează cantitatea de făină pentru 200.000 g (checuri)

- 10000 g chec----- 5070 g (făină)
- 200000 g----- x g x=101400 (făină, 14,5%)

2. Se calculează diferența de umiditate

- 14,5 % - 12,5% = 2%

3. Se calculează cantitatea de făină cu umiditatea de 12,5%

- $101400 - (101400 \times 2\%) / 100 = 99370$ g (făină, 12,5%).

Exemplu de rezolvare a situației de producere nr. 2

1. Se calculează cantitatea de materii prime necesare pentru 30 kg.

- 10000 g.....2175 g (brânză)
- 30000 g.....x g (brânză)

$$x = \frac{30000 \cdot 2175}{10000} = 6525 \text{ g de brânză pentru } 30 \text{ kg de chec}$$

2. Substituția. Se calculează cantitatea de brânză de 9% grăsime pentru 30 kg chec,

1kg de brânză 18% se înlocuiește cu 0,88 kg de brânză 9% și se adaugă 0,12 kg de unt.

- 1000g (brânză 18%)880 g (brânză 9%)
- 6525 g (brânză 18%).....x (brânză 9%)

$$x = \frac{6525 \cdot 880}{1000} = 5742 \text{ g brânză de } 9\%, \text{ necesare pentru } 30 \text{ kg chec}$$

1000 g brânză 18%.....120 g (unt)

6525 g brânză 18%.....x g (unt)

$$x = \frac{6525 \cdot 120}{1000} = 783 \text{ g unt}$$

CONCLUZII

Lucrările de laborator și cele practice nu se reduc la utilizarea unor instrumente și tehnici de lucru, dar presupun o intervenție activă din partea elevilor. Abordarea individualizată, dirijarea discretă a activităților, crearea unor situații-problemă, stimularea gândirii critice și creative pentru a formula ipoteze, rezolvarea problemei prin descoperire – toate sunt forme eficiente de activitate didactică, ce permit formarea complexă și o mai bună evaluare a elevilor întru sporirea performanțelor școlare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Moraru L., Coșciug L., Deseatnicov O. Tehnologia produselor alimentației publice – rețetar pentru preparate culinare. Partea III. Chișinău: UTM, 2000. 137 p.
2. Nițucă C., Stanciu T. Didactica disciplinelor tehnice. Iași: Performantica, 2006. 306 p.
3. Slănină A. Rețetar pentru produse de patiserie și cofetărie. Chișinău: ASEM, 2023. 135 p.
4. Tabușnic O., Gâncu E. Îndrumar metodic pentru lucrări practice și de laborator. Chișinău: ASEM, 2017. 66 p.
5. <http://surl.li/ndqvo>
6. <http://surl.li/ndqwa>